

A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO PROCESSO CIVIL E A BOA-FÉ OBJETIVA NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO

Ariadi Sandrini Rezende¹

João Paulo Mansur²

Brunela Vieira de Vincenzi³

Fecha de publicación: 01/05/2016

Sumário: Introdução. **1.-** A constitucionalização do processo civil brasileiro e o novo código de processo civil. **2.-** Estágios de evolução do instituto da boa-fé em momento pré-2015. **3.-** Consolidação da inaplicabilidade da teoria subjetiva da boa-fé a partir do novo código de processo civil. Conclusão. Bibliografia.

Resumo: Este trabalho objetiva delimitar o instituto da boa-fé dentro do ordenamento processual civil brasileiro atual e demonstrar sua função no contexto de constitucionalização do processo, iniciado a partir da atividade hermenêutico-constitucional pós-1988 e consolidado com o novo código de processo civil. Por isso, metodologicamente, faz-se uso da descrição histórica do instituto da boa-fé. Assim, compara o modelo processual formal e liberal do código pretérito com o paradigma constitucional e valorativo contemporâneo. São

-
- 1 Mestranda em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (2015-). Possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (2014). Bolsista do Fundo de Amparo à pesquisa do Espírito Santo (FAPES). Email: ariadisandrini@gmail.com
 - 2 Mestrando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (2015-). Possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (2014). Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Email: jpmansur@gmail.com
 - 3 Doutora em Constitucional e Filosofia pela Johann Wolfgang Goethe Universität - Frankfurt am Main (2007) com Bolsa de Doutorado Integral durante o mesmo período concedida pela CAPES em cooperação com o DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst). Mestre em Direito Processual pela Universidade de São Paulo (2002) Graduada em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (1997), e Email: bruvincenzi@googlemail.com

estágios de evolução da boa-fé: o seu aparecimento no diploma processual de 1973, a interpretação do instituto com forma subjetiva e, por fim, a delimitação objetiva do mesmo. Conclui-se que, o direito processual civil brasileiro, ao confirmar a objetividade da boa-fé no novo código de processo civil, visa garantir direitos aos sujeitos litigantes para além dos expressamente legais. As garantias constitucionais e os valores jurídicos contemporâneos impedem concepção de direito processual civil baseada apenas na máxima "o que não está proibido expressamente em lei, está permitido".

Palavras-chaves: Boa-fé Objetiva; Novo Código de Processo Civil; Constitucionalização do Processo.

THE CONSTITUTIONALIZATION OF THE CIVIL PROCEDURE AND THE OBJECTIVE GOOD FAITH IN THE NEW BRAZILIAN CODE OF CIVIL PROCEDURE

Abstract: This article aims to define the institute of good faith within the current Brazilian civil procedural law and wants to demonstrate its function in the context of constitutionalization of the procedure, that has started from the hermeneutic-constitutional activity after 1988 and was consolidated with the new civil procedure code. Therefore, methodologically, it makes use of the historical description of the Institute of good faith. So, this article compares the formal and liberal process model with the constitutional and evaluative contemporary paradigm. There are stages of evolution of good faith: their appearance in the procedural law of 1973, the interpretation of the institute with the subjective model and, finally, the objective delimitation of the same. In conclusion, the Brazilian civil procedural law, when confirming the objectivity of good faith in the new Code of Civil Procedure, aims to guarantee rights to individuals litigants beyond those that are explicitly legal. The constitutional guarantees and contemporary legal values do not admit the liberal paradigm to the civil process, where reigns the maxim "what is not forbidden by law is permitted".

Keywords: objective good faith; New Code of Civil Procedure; Constitutionalization of the procedure.

INTRODUÇÃO

O processo civil brasileiro contemporâneo, cujo movimento de constitucionalização em andamento há algum tempo se consolidou com o CPC/15, dá indícios de que não irá tolerar condutas processuais que impeçam, ou pretendam impedir, a realização do direito material e de princípios constitucionais por seu intermédio. Por tal motivo, fala-se tanto, nos dias atuais, em abuso de direito, ilícito processual e litigância de má-fé. Há, com a constitucionalização do processo, tendência a um processo justo e de cooperação entre todos os envolvidos.

A transformação da sociedade, os novos conflitos verificados, a complexidade dos direitos e de seus titulares e os valores tutelados são fatores que exigiram a mudança de paradigma do processo civil, antes totalmente liberal e formal, e, agora, constitucional e valorativo. Uma mudança de paradigma, como essa, é uma mudança de pressupostos básicos do campo do conhecimento, uma mudança nas regras do jogo. O sistema jurídico, como estava, não mais alcançava os anseios da sociedade.

Dentro desse contexto, a regra da boa-fé no processo civil veio a estabelecer e definir novos limites para o exercício dos direitos além dos expressamente previstos em lei. Com sua aplicação em cada caso concreto, o sistema jurídico ajusta sua solução ao mundo dos fatos. A boa-fé como regra de conduta impõe limites ao exercício de posições nas relações jurídicas processuais e, ao mesmo tempo, vincula o juiz a um pronunciamento concreto. Assim, relativiza-se o conceito liberal de que “tudo que não está proibido, está permitido”. Há, nas máximas e regras de bom senso, limites que o direito traz para si, mesmo que sem previsão legal específica para cada caso.

Este trabalho, assim, tem por objetivo delimitar o instituto da boa-fé dentro do ordenamento processual civil brasileiro atual e demonstrar sua função dentro do contexto constitucional. Tem-se, por hipótese que o novo código processual civil consolidou movimento de afirmação da boa-fé processual enquanto de natureza objetiva. Far-se-á, metodologicamente, análise histórica deste instituto, visando à compreensão da configuração contemporânea em contrapartida ao modelo pretérito da civilística processual liberal.

Por isso, a "seção um" contextualiza o instituto da boa-fé com o movimento de constitucionalização do direito processual civil em andamento há algumas décadas. Assim, compara o modelo processual formal e liberal com o constitucional e valorativo contemporâneo. A seção dois expõe o desenvolvimento gradual por que passou a boa-fé, correlacionando esse desenvolvimento com a mudança de paradigma do processo. A mera existência da boa-fé no código já revela relativização do processo liberal. Porém, somente com o abandono da teoria subjetiva da boa-fé que o instituto atinge todo seu potencial na garantia de direitos às parte. A seção três expõe a consolidação da teoria objetiva da boa-fé a partir da supressão pelo novo código de processo civil de quaisquer termos dos quais se poderiam extrair elementos justificadores de uma interpretação subjetiva da boa-fé e a partir da estrutura inovadora do código, que insere uma parte geral principiológica.

1. A constitucionalização do processo civil brasileiro e o novo código de processo civil

O direito brasileiro contemporâneo passa por um momento de constitucionalização do direito infraconstitucional. Uma das manifestações mais recentes desse fenômeno ocorre na área processual, movimento comumente chamado pela doutrina como neoprocessualismo⁴ ou como fase formal-valorativa⁵ do processo civil, tendo em vista a substanciação ética que relativiza o formalismo liberal. O Novo Código de Processo Civil é marco exemplar desse movimento, a começar pelo seu artigo primeiro, que dispõe que o processo contemporâneo deverá ser compreendido a partir de

⁴ **Neoprocessualismo.** É a fase atual do processo civil brasileiro. O direito processual não pode ser aplicado sem que, antes, seja aferida a compatibilidade das normas infraconstitucionais com o sistema normativo estabelecido na constituição. Em suma: enxerga-se o processo sob a ótica constitucional. (MIRANDA, Daniel. A constitucionalização do processo e o projeto do novo código de processo civil. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (ORG.); BASTOS, Antônio Adonias Aguiar (ORG.). **O projeto no novo código de Processo Civil: Estudos em Homenagem a Joaquim Calmon de Passos.** Salvador: JusPodivm, 2012, p. 231)

⁵ O mais relevante de tudo – com repercussão em diversas passagens desta edição – talvez tenha sido, no entanto, a constatação de que a tese detecta uma nova fase metodológica do fenômeno processual, superando o mero instrumentalismo, fase essa que resolvi denominar “formalismo – valorativo”. (...) A tese, contudo, não só lida com todas essas expressões do problema, como também visualiza o processo como fenômeno cultural, embebido de valores e não como mera técnica, o que justifica a expressão formalismo valorativo. Ademais, essa nova visão do processo pode colaborar, e essa é enfim a maior aspiração, para sua melhor compreensão e uma mais efetiva realização da justiça. (OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro. **Do formalismo no Processo Civil: proposta de um formalismo-valorativo.** 4^a Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.22.)

determinados primados constitucionais e que estes, em inovação ao diploma processual antigo, devem presidir claramente os destinos do processo civil brasileiro. “O aprimoramento das técnicas processuais, deuse, portanto, no rumo de torná-las, cada vez mais, instrumentos utilizáveis sempre para condicionar a atuação dos órgãos judiciais em conformidade com a constituição”⁶

Assim se posiciona, portanto, o Novo Código de Processo Civil: “*O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.*” (art. 1º NCPC). Por essa via, as garantias sociais e individuais que a constituição cidadã de 1988 concedeu aos indivíduos adentram no processo civil, de forma a este ser um meio de efetivação daquela.

A constitucionalização do processo civil brasileiro, porém, não começou apenas neste ano com o novo código de processo civil. Agora, o que ocorre é que o processo civil possui mais facilidade técnica de efetivar os princípios constitucionais, dentre os quais, em se tratando da boa-fé, objeto deste artigo, o que ordena um processo justo e honesto, substanciado nos artigos 3º, inciso I⁷ e artigo 4º, inciso VII⁸, entre outros, da Constituição Federal. A ideia de solidariedade e justiça desses artigos constitucionais não compactua com deslealdades ou qualquer forma de prejuízo à parte adversária, situação que não se garantia com o direito civil e processual civil de moldes formais e liberais da civilística processual moderna⁹, para a qual todos os instrumentos não proibidos em lei, mesmo

⁶ THEODORO JUNIOR, Humberto. Direito Processual Constitucional. **Revista Estação Científica** (Ed. Especial Direito), Juiz de Fora, v.1, n. 04, p.31, out/nov. 2009.

⁷ Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária.

⁸ Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: VII - solução pacífica dos conflitos.

⁹ O processo civil passou por um momento de sincretismo com o direito civil, que o tornou mero efetivador do direito civil privado. Hoje, de forma geral, o Direito como um todo está a relativizar o privatismo liberal, seja no código civil e outros ramos essencialmente privado, seja em ramos de direito público que foram privatizados, a exemplo do processo civil. Luís Roberto Barroso narra a evolução histórica da relativização do processo civil: “O Código Napoleônico e os modelos que ele inspirou – inclusive o brasileiro – baseavam-se na liberdade individual, na igualdade formal entre as pessoas e na garantia absoluta do direito de propriedade. Ao longo do século XX, com o advento do Estado social e a percepção crítica da desigualdade material entre os indivíduos, o direito civil começa a superar o individualismo exacerbado, deixando de ser o rei soberano da autonomia da vontade. Em nome da solidariedade social e da função social de instituições como a propriedade e contrato, o Estado começa a interferir nas relações entre particulares, mediante a introdução de normas de ordem pública. Tais normas se destinam,

que desonestos, desleais e opressivos, poderiam ser utilizados na defesa dos interesses de alguma das partes.

O movimento atual de constitucionalização do processo civil, como dito, não pode ser lido, porém, como um fenômeno de ruptura brusca, realizado a partir da publicação do novo CPC, entre um processo constitucional e valorativo em relação ao passado formal, liberal e adversarial¹⁰. Pelo contrário, a constituição federal brasileira já exige da hermenêutica uma interpretação sistemático-constitucional desde 1988. Da mesma forma, a doutrina já exerce há algum tempo influência na atividade prática ao valorar e ajudar na construção do direito processual, seja interpretando as regras postas, seja auxiliando na confecção de projetos de lei, como foi o caso do novo CPC, realizado por uma comissão de juristas composta por alguns constitucionalistas, como o atual ministro do STF Luiz Fux. Mas, também, evidencia-se a ausência de ruptura brusca entre as duas formas processuais pela: a) existência de alguns casos de principiologia dentro do próprio código formalista de 1973, a partir de reformas realizadas ao longo dos anos, a exemplo da efetivação de direitos e do acesso à justiça garantidos pela antecipação de tutela (art. 273 do CPC/73¹¹); b) ou pelo disciplinamento de garantias sociais na legislação processual extravagante, a exemplo da assistência judiciária gratuita (Lei 1060/50). Por isso, não se pode separar o processo civil brasileiro em antes do novo código e após o mesmo.

Uma dessas ideias principiológicas que já atenuavam o caráter liberal do processo civil brasileiro desde o código de 1973 era a noção de boa-fé,

sobretudo, à proteção dos mais fracos da relação jurídica, como o consumidor, o locatário, o empregado. É a fase do digirismo contratual, que consolida a publicização do direito privado.” (BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: o triunfo tardio do direito constitucional no Brasil. **Revista de Direito Administrativo**, v. 240, 2005, p. 25)

¹⁰ Hemes Zaneti Júnior expõe premissas ideológicas para o Judiciário no Estado Liberal e no Estado Social. Aqui, se focará em uma de cada um deles, a *prioridade do princípio da segurança jurídica* e a *presença de um conteúdo promocional do direito*. Sobre a primeira, liberal, afirma “(..) total prioridade do princípio da segurança jurídica, ou seja, ‘a insegurança substantiva do futuro é assim contornada, quer pela securização processual do presente (a observância das regras do processo), quer pela securização processual do futuro (o princípio do caso julgado)”. Sobre a social: “um forte presença de um conteúdo promocional do direito, provocando a judirificação da justiça distributiva; a expressão “proteger juridicamente” passa a ter, ao lado do clássico sentido negativo, um sentido positivo; nesse sentido, o Estado assume a gestão da tensão entre ‘justiça social e igualdade formal’, que ele próprio criou no momento anterior.”

¹¹ Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação.

compreendida como regra de conduta que impõe limites ao exercício de posições nas relações jurídicas e, ao mesmo tempo, que vincula o juiz a um pronunciamento concreto. Nota-se, portanto, mesmo durante a vigência do código de 1973, que a máxima processual liberal de que “tudo que não está proibido está permitido” não gozava todo prestígio possível. Precisa-se, neste momento, desenhar como a “boa-fé” era compreendida pela prática judicial e doutrinária em estágios evolutivos dentro do processo civil pré-2015.

2. Estágios de evolução do instituto da boa-fé em momento pré-2015.

Conforme afirmando, a ideia de boa-fé já estava presente como atenuante do processo civil formal mesmo antes do novo código. A doutrina pátria, porém, durante a vigência do código de processo civil de 1973, divergia quanto à classificação da boa-fé no ordenamento processual brasileiro: se objetiva ou se subjetiva. Ou seja, discutia-se a necessidade ou não do elemento do dolo para que um ato processual danoso desse ensejo à responsabilidade processual, a exemplo da multa processual disciplinada no art. 18 do CPC/73.¹²

Um exemplo da divergência quanto à classificação da boa-fé ocorria em casos de processos com repetitivos recursos. A doutrina que compreendia a boa-fé processual como constituída por instituto de natureza essencialmente subjetiva, nestes casos, afirmava que, para punição da parte recorrente, dever-se-ia perquirir o dolo de retardar o fim do processo a partir dos recursos protelatórios. Por outro lado, essa pesquisa pelo dolo não interessava à doutrina que entendia a boa-fé processual com instituto de natureza objetiva. Não lhe importava a vontade específica da parte recorrente em retardar o processo. Desde que não comprometido fosse o direito à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição, a má-fé processual estaria configurada com a mera interposição de repetitivos recursos, mesmo que sem o objetivo protelatório.

A divergência doutrinária ocorria devido à interpretação de passagem específica do artigo 14 do Código de 1973, inciso II, que assim expressava as exigências da boa-fé: “Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo: (...) II - proceder com lealdade e boa-fé” (CPC/73). Interpretando literalmente esta norma, a

¹² Art. 18. O juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de má-fé a pagar multa não excedente a um por cento sobre o valor da causa e a indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, mais os honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou.

doutrina compreendeu, inicialmente que havia elementos de cunho psicológico e moral no texto, o que ensejava a concepção subjetiva do instituto da boa-fé processual. Como dito, para que o indivíduo fosse considerado litigante de má-fé, dever-se-ia provar o dolo deste. Assim, diz-se subjetiva justamente porque, para a sua aplicação, deve o intérprete considerar a intenção do sujeito da relação jurídica, o seu estado psicológico ou íntima convicção. Essa foi posição dominante os anos primeiros que se seguiram à publicação do código de 1973. A existência da boa-fé, mesmo que subjetiva, já se relativiza, em algum medida, o teorema liberal de que "tudo que não está proibido, está permitido". Mas somente a compreensão objetiva da boa-fé poderia potencializar essa relativização, e conferir direitos além da previsão expressa às partes.

A interpretação da doutrina, posteriormente, mas ainda na vigência do código de 1973, caminhou no sentido de abandonar a compreensão subjetiva da boa-fé. Alguns fatores contribuíram para a nova postura de objetivar a boa-fé como: a) a dificuldade em se perquirir dolo; b) a ingente necessidade de adequar o processo aos princípios constitucionais, já em vigor após 1988, de razoável duração processo e de acesso à justiça, como no exemplo dado sobre os recursos protelatórios; e, c) a necessidade de conferir eficiência à punição processual para esta ser instrumento de resguardo à função judicial.

Assim, a partir destas e outras necessidades, a doutrina e a jurisprudência evoluíram o conceito de boa-fé, para, já na vigência do código de 1973, formatá-la nos moldes objetivos de responsabilidade. Essa nova formulação é exigência dentro de uma reformulação de paradigma por que, de modo geral, passava o processo civil, abandonando o modelo formal liberal. Dessa nova interpretação, pôde-se obrigar os sujeitos processuais a se portarem de maneira proba e honesta objetivamente, isto quer dizer que não se deveria discutir o dolo do indivíduo caso ele atentasse contra a boa-fé. Por isso, as máximas e regras que gozam de respaldo no senso comum, sem previsão legal expressa, poderiam dar ensejo à responsabilidade de quem as infringiu mesmo sem o dolo. Veja-se nas palavras dos doutrinadores Nelson Nery Jr. e Rosa Nery

Não existe *princípio da boa-fé subjetiva*. O inciso II do art. 14 do CPC brasileiro não está relacionado à boa-fé subjetiva, à intenção do sujeito do processo: trata-se de norma que impõe condutas em conformidade com a boa-fé *objetivamente* considerada, independentemente da existência de boas ou más intenções.¹³

¹³ NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. **Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante**. 9ª ed. São Paulo: RT, 2006, p.178.

Conclui-se, assim, que, já mesmo durante o período do final da vigência do Código processual civil de 1973, o instituto da boa-fé processual era compreendido pela doutrina como sendo de natureza objetiva. Essa era exigência da transformação do processo civil em um modelo constitucional e valorativo, que visava garantir às partes efetiva proteção de seus direitos. Por isso, a regra de boa-fé representava, já naquele momento, ponto de entrada a interesses sociais e garantias cidadãs para além do hermetismo liberal da civilística processual moderna. Não obstante, a subjetividade na boa-fé permanecia como um fantasma pronto a ser ressuscitado por partes e causídicos desleais e dispostos a manipular o processo para satisfazer seus interesses, e pronto para ser acolhido por aplicadores do direito saudosos da anacrônica e injusta ideologia oitocentista.

3. Consolidação da inaplicabilidade da teoria subjetiva da boa-fé a partir do novo código de processo civil.

Conforme visto, o direito processual civil brasileiro de 1973 consolidava uma modelo liberal de direito processual, que trazia do direito civil o caráter essencialmente privado. Nesse contexto, a legalidade era o único freio à atividade das partes processuais. A boa-fé subjetiva era única forma de superar essa estrita legalidade do processo civil, mas não tinha muita eficiência. Hoje, o novo código de processo civil ultrapassou a concepção de que o que não está explicitamente “proibido, está permitido”. Pelo contrário, o paradigma constitucional de processo, imperante na contemporaneidade, impõe princípios que exigem uma hermenêutica valorativa das leis processuais. “Supera-se o paradigma da igualdade liberal formal, típica do Estado Liberal.”¹⁴

Porém, a ruptura, como já dito, não foi brusca. Hoje, na vigência do novo código, de caráter constitucional, não sobrevieram grandes problemas que, tipicamente, ocorrem quando das transformações radicais. Isso sucedeu por alguns motivos. O principal é que, desde 1988, a constituição já exigia da prática judicial e doutrinária uma hermenêutica constitucional. Não é preciso consentimento da legislação infraconstitucional para satisfação dos princípios maiores. Por isso, mesmo que não previstos no código de 1973, os princípios constitucionais já faziam parte do processo

¹⁴ MIRANDA, Daniel. A constitucionalização do processo e o projeto do novo código de processo civil. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (ORG.); BASTOS, Antônio Adonias Aguiar (ORG.). **O projeto no novo código de Processo Civil: Estudos em Homenagem a Joaquim Calmon de Passos**. Salvador: JusPodivm, 2012, p. 234.

civil brasileiro. O que ocorre hoje são facilitações técnicas de efetivação das previsões constitucionais. Assim, a doutrina já estava habituada ao processo de constitucionalização do processo em andamento pela prática.

Outro fator que não levou à ruptura brusca de paradigma foi a introdução, paulatina, de princípios e ideias valorativas na própria legislação infraconstitucional. Este é o caso da boa-fé, que permitiu a responsabilização das partes processuais por máximas e regras de bom senso, mesmo quando não previstas expressamente em lei. São estágios de evolução da boa-fé, o seu aparecimento no diploma processual de 1973, a interpretação do instituto com forma subjetiva e, por fim, a delimitação objetiva do mesmo.

Não obstante, os argumentos pelos quais se defendiam a concepção subjetiva da boa-fé ainda não estavam totalmente superados até o término da vigência do código de 1973. Os fundamentos daquela interpretação poderiam ser reavivados. Nesta seção três, serão expostos dois motivos pelos quais se deve inferir que, no processo civil atual, a teoria subjetiva da boa-fé perdeu, por completo, o terreno, consolidando a sua inaplicabilidade. A) Afirmar-se-á que, nesse processo histórico de mudança de paradigma, não há espaço para ela, principalmente com o trabalho da comissão de juristas que, ao elaborar o novo código de processo civil, inseriu, na parte geral do código processual civil, o princípio da boa-fé ao lado de outros princípios que devem ser interpretados objetivamente para garantir os interesses dos cidadãos. B) a supressão do termo "lealdade", antigamente inserido ao lado da "boa-fé", retira a carga semântica subjetividade da mesma.

Qualquer possibilidade de interpretação doutrinária consoante a teoria subjetiva da boa-fé foi superada com a introdução do artigo 5º¹⁵ do Novo Código de Processo Civil. O atual artigo disciplinador da boa-fé processual foi retirado do dispositivo que, no antigo código (Art. 14 do CPC/73), tratava sobre os deveres das partes e foi alocado no primeiro livro do Novo Código de Processo Civil, que, de forma inovadora, inseriu, no texto processual civil, normas fundamentais e princípios aplicados ao processo. Ora, tal mudança não pode ser encarada de maneira deslocada e descontextualizada, pois o movimento histórico de aprimoramento do dispositivo da boa-fé processual leva a refletir sobre os motivos que induziram o legislador pátrio a realizar tal guinada. Pode-se pensar que foi apenas em prol de maior clareza ou, simplesmente, que foi uma mudança

¹⁵ Artigo 5º do CPC/15: "Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé."

pontual na estrutura do código. Contudo, acreditamos que a mudança possui viés muito maior do que trazer clareza e sistemática ao código.

Desta forma, um dos motivos que nos leva a refletir mais sobre tal adequação confirma-se na comissão de juristas que foi designada para acompanhar e auxiliar a elaboração do novo diploma processual. A doutrina brasileira está a se acostumar há quase trinta anos com a constitucionalização do processo. A comissão de juristas, formada por doutrinadores do direito processual e por constitucionalistas¹⁶, buscou corrigir a defasagem constitucional da legislação para que esta refletisse os anseios dos cidadãos e das concepções neoconstitucionais de direito. Dentre estes anseios pontua-se o hodierno tratamento da boa-fé processual como um instituto de natureza objetiva. A teoria objetiva da boa-fé já gozava de predominância na interpretação do código passado. Mas, inserir a boa-fé, na parte geral do novo código, ao lado de outros princípios constitucionais que exigem objetivamente a defesa de garantias aos cidadãos implica contagiar o instituto da boa-fé com tais tratamentos objetivos, retirando qualquer dúvida doutrinária possível quanto à sua objetividade ou subjetividade.

Outra percepção por meio da qual se deve concluir que a teoria subjetiva da boa-fé não deve prevalecer observa que o termo “lealdade”, que constava no antigo artigo 14 ao disciplinar os deveres das partes, foi suprimido. O termo carregava grande carga semântica subjetiva, o que

¹⁶ "(...) Há mudanças necessárias, porque reclamadas pela comunidade jurídica, e correspondentes a queixas recorrentes dos jurisdicionados e dos operadores do Direito, ouvidas em todo país. Na elaboração deste Anteprojeto de Código de Processo Civil, essa foi uma das linhas principais de trabalho: resolver problemas. Deixar de ver o processo como teoria descomprometida de sua natureza fundamental de método de resolução de conflitos, por meio do qual se realizam valores constitucionais. Assim, e por isso, um dos métodos de trabalho da Comissão foi o de resolver problemas, sobre cuja existência há praticamente unanimidade na comunidade jurídica. Isso ocorreu, por exemplo, no que diz respeito à complexidade do sistema recursal existente na lei revogada. Se o sistema recursal, que havia no Código revogado em sua versão originária, era consideravelmente mais simples que o anterior, depois das sucessivas reformas pontuais que ocorreram, se tornou, inegavelmente, muito mais complexo.(...)Com evidente redução da complexidade inerente ao processo de criação de um novo Código de Processo Civil, poder-se-ia dizer que os **trabalhos da Comissão se orientaram** precipuamente por cinco objetivos: 1) estabelecer **expressa e implicitamente verdadeira sintonia fina com a Constituição Federal**; 2) **criar condições para que o juiz possa proferir decisão de forma mais rente à realidade fática subjacente à causa**; 3) simplificar, resolvendo problemas e reduzindo a complexidade de subsistemas, como, por exemplo, o recursal; 4) dar todo o rendimento possível a cada processo em si mesmo considerado; e, 5) finalmente, sendo talvez este último objetivo parcialmente alcançado pela realização daqueles mencionados antes, imprimir maior grau de organicidade ao sistema, dando-lhe, assim, mais coesão. " (**Trechos da Exposição de motivos no Código de Processo Civil de 2015) (grifos nossos).**

poderia implicar concepções subjetivas que levariam em conta o elemento específico do dolo para a responsabilização. Não obstante, a supressão da carga semântica subjetiva, com a já exposta evolução doutrinária do direito no paradigma neoconstitucional, não pode mais aceitá-la. Por isso, consolida-se, com o novo código, movimento de objetivação da boa-fé, que ocorre correlatamente, e em função, da mudança de paradigma do processo civil. Na teoria da boa-fé objetiva, não há necessidade de se perquirir a culpa do indivíduo quando o instituto da boa-fé processual é desrespeitado.

Desta forma, pode-se concluir que a referida mudança veio consagrar a boa-fé objetiva, que já estava a se consolidar quando da vigência do código anterior. Assim, o novo código de processo civil rechaçou, definitivamente, qualquer posição doutrinária que ainda trouxesse a ideia de boa-fé subjetiva nos dispositivos processuais. Trata-se de uma evolução interpretativa impossível de retrocesso e, por isto mesmo, foi afirmada no novo Código de Processo Civil pelo legislador, com auxílio de uma comissão de juristas já embebida pela nova concepção de boa-fé processual objetiva e pela constitucionalização do processo.

CONCLUSÃO

O instituto processual civil da boa-fé tem por escopo definir limites para a busca dos direitos na esfera jurídica. Desta forma, a boa-fé como regra de conduta impõe limites ao exercício de algumas ações nas relações jurídicas processuais e, ao mesmo tempo, vincula o juiz a um pronunciamento concreto. Neste contexto de retidão e probidade, qualquer pessoa que mantenha com outra um vínculo jurídico, tem o dever de atuar de modo a não trair a razoável confiança do outro, já que a ninguém é dado frustrar justas expectativas, alimentadas por aqueles com quem se relaciona. Não vale mais a máxima privatista e formalista de que "o que não está proibido expressamente em lei, está permitido".

Este trabalho perquiriu o instituto da boa-fé dentro do ordenamento processual civil brasileiro atual, enquanto momento histórico diverso do passado, e a sua função dentro do contexto constitucional. A presença da boa-fé no código de 1973, independentemente de se saber a natureza, se objetiva ou subjetiva, já representava amenização do paradigma liberal de processo civil. Porém, somente a sua concepção como objetiva foi capaz de coadunar com o Estado social e com os valores acolhidos pela constituição de 1988. Por isso, buscou-se demonstrar que, através de um processo de constitucionalização do processo pelo Novo Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento da boa-fé como portadora de máximas de

senso comum que devem ser enfrentadas de forma estritamente objetiva. A concepção do instituto como objetivo já era o entendimento que vinha se homogeneizando quando da vigência do código de 1973, devido a alguns fatores, como a promulgação da constituição social de 1988, as exigências de acesso à justiça e socialização do processo. Hoje, o processo em andamento chega ao fim, não restando espaços para quaisquer aventuras jurídicas com suposto respaldo na subjetividade da boa-fé.

Para tal conclusão, utilizou-se os argumentos: A) No processo histórico brasileiro de mudança de paradigma, não há espaço para a boa-fé processual ser encarada como de cunho subjetivo, principalmente com o trabalho da comissão de juristas que, ao elaborar o novo código de processo civil, inseriu, na parte geral do código processual civil, o princípio da boa-fé ao lado de outros princípios que devem ser interpretados objetivamente para garantir os interesses dos cidadãos. B) a supressão do “termo” lealdade, antigamente inserido ao lado da “boa-fé”, retirou a carga semântica subjetiva da mesma.

Assim, quando o legislador processual, influenciado pela comissão de juristas processualistas e constitucionalistas que a elaborou o Novo Código de Processo Civil, deslocou para a parte principiológica do Código de Processo Civil o instituto da boa-fé processual, ao lado dos demais princípios que devem ser observados de maneira irrestritamente objetiva, consagrou de maneira inquestionável a objetividade do instituto que, por diverso espaço de tempo, era reverberada apenas pela doutrina processualística. Enfatizando a tese defendida, houve a supressão do termo “lealdade”, que, outrossim, acarretou a conclusão de que o instituto da boa-fé processual tornou-se de caráter, eminentemente, objetivo, pois o termo “lealdade”, que carregava grande carga semântica subjetiva, o que poderia implicar concepções subjetivas que levariam em conta o elemento específico do dolo para a responsabilização, foi suprimido.

Assim, essa supressão da carga semântica subjetiva e a exposta evolução doutrinária do direito no paradigma neoconstitucional não podem mais aceitar a subjetividade para o instituto da boa-fé. Por isso, consolida-se, com o novo código, movimento de objetivação da boa-fé, que ocorre correlatamente, e em função, da mudança de paradigma do processo civil.

Desta forma, pode-se asseverar que o novo código de processo civil em seu artigo 5º do NCPC traz expressamente a ideia de que a boa-fé objetiva deve ser aplicada no deslinde processual. Sendo assim, não há qualquer necessidade de se provar o dolo ou intenção do indivíduo que pratica atos atentatórios contra a boa-fé. Logo, não importa que, ao trair a

confiança ou frustrar a expectativa, o agente tenha atuado com boa intenção. Se, apesar da boa intenção, ou da falta de má intenção, a sua atitude não guardar harmonia com o que se pode razoavelmente esperar de uma pessoa média, em certo momento histórico, numa comunidade com determinadas características culturais, o agente terá atuado com violação ao princípio da boa-fé objetiva.

BIBLIOGRAFIA

BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: o triunfo tardio do direito constitucional no Brasil. **Revista de Direito Administrativo**, v. 240, p. 1-42, 2005.

BRASIL, **Constituição da Republica Federativa do Brasil**. Congresso Nacional, Brasília, 1988.

_____, **Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Código de Processo Civil**. Congresso Nacional, Brasília, 1973.

_____, **Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil**. Congresso Nacional, Brasília, 2015

CARMONA, Carlos Alberto. **Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº 9.307/96**. São Paulo: Malheiros, 1998.

COUTO, E. SILVA. Clóvis do: **A obrigação como processo**. São Paulo: Bushatsky, 1976.

DIDIER JR, Fredier. **Curso de direito processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento**. Salvador: Jus Podivm, v. 1, 2015.

JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Antônio. Interpretação do contrato pelo exame da vontade contratual. O comportamento das partes posterior à celebração. Interpretação e efeitos do contrato conforme o princípio da boa-fé objetiva. Impossibilidade do venire contra factum proprium e de utilização de dois pesos e duas medidas (tu quoque). Efeitos do contrato e sinalagma. A assunção pelos contratantes de riscos específicos e a impossibilidade de fugir do “programa contratual” estabelecido. **Revista Forense**, v. 351, 275.

_____. **O direito pós-moderno e a codificação**. Revista Direito do Consumidor, nº 33/123.

- JÚNIOR, Humberto Theodoro. Direito Processual Constitucional. **Revista Estação Científica** (Ed. Especial Direito), Juiz de Fora, v.1, n. 04, p.31, out/nov. 2009.
- MARTINS-COSTA, Judith. **A boa fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional**. Editora Revista dos Tribunais, 1999.
- MILHOMENS, Jônatas. **Da presunção de boa-fé no processo civil**. Rio de Janeiro: Forense, 1961.
- MIRANDA, Daniel. A constitucionalização do processo e o projeto do novo código de processo civil. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (ORG.); BASTOS, Antônio Adonias Aguiar (ORG.). **O projeto no novo código de Processo Civil: Estudos em Homenagem a Joaquim Calmon de Passos**. Salvador: JusPodivm, 2012, p. 229-242
- NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. **Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante**. 9ª ed. São Paulo: RT, 2006, p.178.
- OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro. **Do formalismo no Processo Civil: proposta de um formalismo-valorativo**. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.22.
- VINCENZI, Brunela Vieira de. **A boa-fé no processo civil**. São Paulo: Atlas, 2003.
- WIEACKER, Franz; FERNÁNDEZ-VALMAYOR, José Luis Carro; DÍEZ-PICAZO, Luis. **El principio general de la buena fé**. 1982.
- ZANETI JÚNIOR, Hermes. **A constitucionalização do processo**. 2ªed. São Paulo: Atlas, 2014.